

**A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO JULGAMENTO DOS CASOS DE GRANDE
REPERCUSSÃO E A IMPARCIALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO***THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE TRIAL OF HIGH-PROFILE CASES AND THE
IMPARTIALITY OF THE JUDICIARY*Ana Beatriz Feitosa Fernandes¹
Holmes Cordeiro Neto²

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a influência da mídia nos julgamentos de casos de grande repercussão, examinando como a exposição midiática pode comprometer a imparcialidade dos julgadores e do próprio Poder Judiciário. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, realizada por meio de revisão bibliográfica e análise de decisões judiciais, incluindo precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foram examinados conceitos relacionados à comunicação social, sensacionalismo midiático, opinião pública e garantias do devido processo legal. Observou-se que a cobertura excessiva e tendenciosa de casos criminais cria um cenário de prejulgamento social, influenciando a percepção coletiva sobre o acusado antes mesmo da formação da culpa. A análise das decisões do STF (HC nº 82.159/SP) e do STJ (RHC 44.839/SP) demonstrou que a exposição comprometedora pode afetar a presunção de inocência e a isenção dos julgadores. Crimes de grande repercussão recebem atenção desproporcional, contribuindo para a construção de narrativas midiáticas que moldam o imaginário popular e impactam a atuação dos julgadores. Portanto, a mídia, quando atua de forma sensacionalista, tem potencial para intervir no livre convencimento dos julgadores e ameaçar a imparcialidade, trazendo a necessidade de limites éticos no tratamento de casos penais.

Palavras-chave: Julgamentos; Mídia; Sensacionalismo; Imparcialidade; Devido processo legal.

ABSTRACT: *This study aimed to analyze the influence of media coverage on in high-profile cases, assessing how media exposure may compromise the impartiality of jurors and the Judiciary itself. This is a qualitative research conducted through a bibliographic review and the analysis of judicial decisions, including precedents from the Federal Supreme Court (STF) and the Superior Court of Justice (STJ). The study examined concepts related to social communication, media sensationalism, public opinion, and the guarantees of due process of law. Findings indicate that excessive and biased coverage of criminal cases creates a scenario of social pre-judgment, influencing public perception of the defendant even before guilt is legally established. The analysis of STF (HC No. 82.159/SP) and STJ (RHC 44.839/SP) rulings demonstrated that compromising exposure can affect the presumption of innocence and the impartiality of adjudicators. Furthermore, it was observed that high-profile crimes receive disproportionate media attention, contributing to the construction of narratives that shape the social imagination and directly affect jurors' decision-making. It is concluded that the media, when acting sensationistically, has the potential to interfere with the free conviction of jurors and threaten the impartiality of the Jury Court, reinforcing the need for ethical limits in the coverage of criminal cases.*

Keywords: *Judgement; Media; Sensationalism; Impartiality; Due process of law.*

¹Bacharel do Curso de Direito, pelo Centro Universitário UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: anabeatrizfeitosa087@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, do Centro Universitário UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A relação entre mídia, opinião pública e sistema de justiça criminal tornou-se cada vez mais estreita com a expansão dos meios de comunicação e a velocidade de circulação de informações na sociedade contemporânea (Porto, 2012). A cobertura jornalística de crimes passou a desempenhar papel central na formação das percepções sociais sobre violência, criminalidade e culpabilidade, o que modifica a forma como os indivíduos compreendem o funcionamento do sistema de justiça (Martins; Nunes, 2020). Assim, os julgamentos, cuja decisão é tomada por cidadãos leigos, torna-se especialmente vulnerável à influência das narrativas midiáticas, sobretudo quando os casos recebem ampla divulgação (Gomes; Cunha, 2021).

Diversos pesquisadores apontam que o enquadramento jornalístico de crimes, geralmente marcado por sensacionalismo, cria pré-julgamentos que se consolidam no imaginário social antes mesmo da produção das provas no processo penal (Azevedo; Bezerra, 2023). Como observa Silva (2019), a espetacularização da justiça criminal transforma o processo penal em um produto de entretenimento, favorecendo interpretações morais simplificadas e comprometendo a compreensão técnica dos fatos. Tal fenômeno é agravado pela lógica de mercado que rege os meios de comunicação, que priorizam narrativas capazes de atrair audiência, mesmo quando isso implica distorções sobre a natureza jurídica do caso (Porto, 2012).

No campo jurídico, reconhece-se que a construção de versões parciais ou dramatizadas interfere diretamente na imparcialidade dos julgadores, cujo modelo de julgamento baseado na íntima convicção é particularmente suscetível à pressão social e midiática (Gomes; Cunha, 2021). A Constituição Federal assegura garantias como o devido processo legal, a presunção de inocência e a imparcialidade do julgador, princípios que podem ser fragilizados quando a opinião pública já está previamente orientada pela mídia (Brasil, 1988). O Código de Processo Penal também estabelece dispositivos destinados a proteger a instrução criminal contra influências externas, demonstrando a necessidade de neutralidade durante todas as fases do julgamento (Brasil, 1941).

Os estudos demonstram que, em casos de grande repercussão, a interferência midiática se intensifica e produz efeitos ainda mais expressivos sobre o julgamento (Oliveira; Lopes, 2021). Teixeira (2011) mostra que, em crimes que despertam forte comoção, como os que envolvem vítimas vulneráveis ou circunstâncias de violência extrema, a mídia frequentemente

constrói narrativas emocionalmente carregadas que influenciam diretamente o modo como a sociedade interpreta o caso. Essa cobertura, como indicam Ferreira *et al.* (2024), cria expectativas sociais de punição imediata, o que pode comprometer a avaliação racional das provas.

Estudos contemporâneos trazem que o pré-julgamento midiático interfere na percepção dos julgadores e na condução da investigação e na atuação dos operadores do direito (Cipriano; Souza; Costa, 2025). Moreira e Moreira (2024) destacam que a mídia molda discursos que frequentemente antecedem conclusões jurídicas, criando um ambiente de pressão que dificulta a observância plena das garantias constitucionais. Em pesquisas aplicadas ao funcionamento do Júri, Fusco (2018) demonstra que a ampla divulgação de informações sensacionalistas compromete a neutralidade da decisão final, trazendo a necessidade de limites éticos e regulatórios na cobertura de crimes. A exposição excessiva influencia comportamentos, expectativas e predisposições emocionais dos julgadores, afetando a integridade do julgamento (Gama; França; Santos, 2025).

Diante desse panorama, este estudo tem como objetivo geral analisar como a mídia interfere no julgamento de casos de grande repercussão, identificando os mecanismos pelos quais as narrativas jornalísticas influenciam a formação da convicção dos julgadores. Como objetivos específicos, busca-se: compreender a relação entre mídia, opinião pública e sistema de justiça criminal; identificar os principais mecanismos de influência da cobertura midiática sobre a percepção social da criminalidade; analisar os impactos do pré-julgamento midiático na imparcialidade dos julgamentos; e discutir os desafios enfrentados pelo sistema de justiça na preservação das garantias constitucionais diante da pressão exercida pela opinião pública.

A relevância desta pesquisa reside na necessidade de compreender a interação entre mídia, opinião pública e sistema penal, a fim de fortalecer a imparcialidade e assegurar julgamentos que respeitem os princípios fundamentais do processo penal. Ao utilizar como base teórica autores especializados na temática, bem como dispositivos constitucionais e processuais relacionados ao direito ao julgamento justo, busca-se contribuir para a reflexão crítica acerca dos limites da atuação midiática e dos desafios contemporâneos para a efetivação das garantias processuais.

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como de natureza básica, com abordagem qualitativa e objetivo descritivo-exploratório. O estudo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, baseada na análise de livros, artigos

científicos, dissertações, teses e documentos legais que abordam a influência da mídia sobre o sistema de justiça criminal, especialmente em casos de grande repercussão social. Também serão examinados dispositivos da Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo Penal, buscando relacionar os fundamentos jurídicos da imparcialidade processual com as discussões apresentadas pela literatura especializada.

Pretende-se demonstrar como a atuação dos meios de comunicação pode impactar a formação da opinião pública e influenciar o julgamento de casos criminais de ampla repercussão, evidenciando os riscos que a exposição midiática excessiva representa para a garantia do devido processo legal e para a preservação da imparcialidade dos julgadores. Espera-se que os resultados contribuam para o aprofundamento do debate acerca da necessidade de equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a proteção dos direitos fundamentais no âmbito do sistema de justiça criminal.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E JURÍDICOS DA INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE MÍDIA, OPINIÃO PÚBLICA E “JULGAMENTO MIDIÁTICO”

A mídia compreende os meios de comunicação de massa, rádio, televisão, jornais, revistas e plataformas digitais, que exercem função social de informar, fiscalizar o Estado e formar opinião pública. No entanto, quando se trata de crimes de grande repercussão, essa função informativa frequentemente se conjuga com sensacionalismo, transformando o fato criminoso em espetáculo e antecipando narrativas sobre culpa ou inocência antes de conclusão do processo penal. Tal fenômeno é descrito pela doutrina como “julgamento pela mídia” (*trial by media*), em que os meios de comunicação configuram uma instância de julgamento paralelo, paralela ao Judiciário (Cipriano; Souza; Costa, 2025).

Esse processo de construção social da opinião, mediado pela mídia, influencia diretamente o imaginário coletivo. A cobertura intensa, contínua e emocional de crimes graves mobiliza sentimentos de revolta, empatia ou indignação, elementos que se cristalizam como convicções sociais antes mesmo que se apresentem provas no processo. Quando a opinião pública já está formada, especialmente em casos emblemáticos, há alta probabilidade de que julgadores e demais atores do sistema penal cheguem ao julgamento influenciados por

essa narrativa midiática, e não exclusivamente pelos elementos probatórios (Ferreira *et al.*, 2024; Oliveira; Lopes, 2021).

No âmbito jurídico, a exposição midiática e o clamor social antecipado constituem formas de prejulgamento social, que pode comprometer garantias básicas como a presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa, a dignidade da pessoa humana e o sigilo da votação no caso do júri. Esse choque de valores, liberdade de imprensa e integridade do devido processo legal, exige análise crítica e ponderada (Moreira; Moreira, 2024 Gama, França e Santos, 2025).

Importante destacar também o papel legítimo e social da mídia: dar visibilidade a crimes graves, permitir o controle social e a informação pública, especialmente em casos que envolvem violência, vulnerabilidade ou repercussão coletiva. A mídia, nesses casos, cumpre papel de agente de transparência e de pressão por justiça, colaborando para que o Estado responda o que, em democracias, é de grande importância. Assim, não se trata de demonizar a mídia, mas de propor um uso ético e consciente, que respeite os direitos fundamentais do acusado e da vítima (Azevedo; Bezerra, 2023).

Os conceitos centrais, mídia, opinião pública, sensacionalismo, julgamento midiático, prejulgamento social, formam o alicerce teórico para analisar a influência da mídia sobre o sistema penal e o risco à imparcialidade no julgamento de crimes de grande repercussão. É a partir desses conceitos que se compreende a necessidade de equilibrar liberdade de expressão com garantias processuais constitucionais (Moreira; Moreira, 2024).

2.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E GARANTIAS PROCESSUAIS ENVOLVIDAS

O ordenamento jurídico brasileiro, consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assegura diversos direitos e garantias fundamentais no âmbito penal e processual penal. Entre estes, destacam-se o direito à liberdade de expressão e de imprensa (art. 5º, incisos IX e XIV), assim como os direitos ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à dignidade da pessoa humana (art. 5º, incisos LIV, LV, X), garantias que devem ser resguardadas mesmo em casos de grande repercussão social (Brasil, 1988).

Quando se fala de crimes dolosos contra a vida, julgados especialmente pelo Tribunal do Júri, a presunção de inocência tem grande importância: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de condenação. Tal princípio impõe que o ônus da prova recaia sobre a acusação e que dúvidas beneficiem o réu. Quando a mídia exerce prejulgamento, constrói narrativas de culpa antes da condenação judicial, há risco real de violação dessa garantia constitucional (Moreira; Moreira, 2024).

Outra garantia válida é o devido processo legal, que exige formalidades procedimentais, observância de direitos de defesa, contraditório, produção de provas de forma regular, e julgamento imparcial. A publicidade do processo penal é legítima, mas não pode se sobrepor à necessidade de neutralidade e isenção dos julgadores, sob pena de comprometer a legitimidade da sentença (Cipriano; Souza; Costa, 2025).

No âmbito do Tribunal do Júri, há princípios específicos como o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, cuja finalidade é proteger a intimidade da decisão dos julgadores e evitar pressões externas ou coações. A exposição midiática intensa, no entanto, pode minar esses princípios, influenciando julgadores, consciente ou inconscientemente, por meio do clamor social ou de narrativa construída pela mídia (Ferreira *et al.*, 2024; Vilela; Milhomem; Silva, 2022).

O princípio da dignidade da pessoa humana impõe respeito à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada, inclusive dos acusados e suas famílias. A superexposição na mídia, com detalhes sensacionalistas e especulações, pode ferir esse princípio, causando danos irreparáveis mesmo antes de qualquer condenação definitiva (Gama, França e Santos, 2025).

A liberdade de imprensa, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta, deve ser exercida com responsabilidade e em consonância com os demais direitos necessários. A ponderação entre esses valores é de grande valia para garantir que o sistema penal opere com justiça, imparcialidade e respeito aos direitos individuais, sem sucumbir à pressão social ou ao sensacionalismo midiático (Azevedo; Bezerra, 2023).

2.3 A IMPARCIALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E OS RISCOS DA INFLUÊNCIA MIDIÁTICA

A imparcialidade do Poder Judiciário representa um dos fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, garantindo que nenhum processo penal seja contaminado por preconceitos, pressões sociais ou narrativas extrajudiciais. Essa imparcialidade se revela especialmente vulnerável quando a mídia assume papel ativo na construção de narrativas sobre culpabilidade antes do julgamento, o que pode influenciar a convicção dos julgadores, sejam juízes togados ou julgadores leigos (Ferreira *et al.*, 2024; Moreira; Moreira, 2024).

No caso do Tribunal do Júri, essa vulnerabilidade é acentuada: os julgadores são cidadãos comuns, sem formação jurídica, expostos à mídia, às redes sociais e à opinião pública. Mesmo submetidos a instruções judiciais para decidirem com base somente nas provas, esses indivíduos dificilmente permanecem imunes à influência de elementos extraprocessuais, fotos, vídeos, matérias sensacionalistas, debates públicos, formados por meio da mídia, o que fragiliza a neutralidade exigida no julgamento (Cipriano; Souza; Costa, 2025).

A intensa cobertura midiática de crimes graves gera uma espécie de pré-condenação social, que se manifesta em clamor público por condenação imediata, juízo moral sobre os acusados e pressão social sobre o desenrolar do processo. Isso cria ambiente de julgamento antecipado e dificulta a atuação de defesa técnica, contribuindo para a “culpabilização midiática” antes do início formal do júri (Vilela; Milhomem; Silva, 2022; Azevedo; Bezerra, 2023).

Em muitos casos analisados pela doutrina, a publicidade excessiva e sensacionalista associada à cobertura midiática de crimes transforma o processo penal em espetáculo, distorcendo a função da mídia e comprometendo a dignidade dos envolvidos (Fusco, 2018).

Essa distorção pode comprometer a igualdade de tratamento entre acusados, privilegiar casos midiáticos em detrimento de outros, e induzir decisões pautadas no clamor social, não nas provas, o que representa grave risco à legitimidade do sistema judicial (Gama, França e Santos, 2025).

Para preservar a imparcialidade, diversos autores defendem a adoção de mecanismos de proteção, tais como o desafio de julgadores (quando há indicação de parcialidade), mudança de foro (desaforamento), limitação da publicidade em fases sensíveis do processo, sigilo de partes específicas, e regulamentação da cobertura midiática, sem, no entanto, ferir a liberdade de imprensa (Ferreira *et al.*, 2024; Azevedo; Bezerra, 2023).

A imparcialidade judicial, vital para a justiça penal, encontra-se seriamente ameaçada em contextos de grande repercussão midiática. A proteção desse princípio exige normas processuais, uma cultura institucional e social de respeito ao devido processo legal, à presunção de inocência e à dignidade da pessoa humana (Ferreira *et al.*, 2024).

2.3.1 Limites da Atuação do Julgador no Processo

No âmbito do processo civil, a atuação do julgador encontra limites nos princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da congruência, que impedem decisões além, aquém ou fora do que foi pedido pelas partes. O magistrado deve atuar como garantidor do procedimento, não podendo substituir a iniciativa das partes nem inovar na causa de pedir ou no pedido, sob pena de violação ao devido processo legal (Didier Jr., 2023). Ainda que o Código de Processo Civil de 2015 tenha ampliado os poderes instrutórios do juiz, tais prerrogativas não autorizam atuação arbitrária, devendo sempre respeitar o equilíbrio entre cooperação processual e imparcialidade judicial (Mitidiero, 2022).

No processo penal, os limites à atuação do julgador são ainda mais rigorosos, em razão da proteção às garantias fundamentais do acusado, como a presunção de inocência e o sistema acusatório. O juiz não pode assumir postura investigativa ou substituir o papel do Ministério Público, sob pena de comprometer sua imparcialidade e a estrutura do processo penal democrático (Lopes Jr., 2023). A separação entre as funções de acusar, defender e julgar constitui elemento essencial do sistema acusatório, sendo a iniciativa probatória judicial admitida apenas de forma excepcional e subsidiária, em situações estritamente necessárias (Badaró, 2021).

No processo administrativo, a atuação da autoridade julgadora é limitada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação dos atos administrativos. A Administração Pública encontra-se estritamente vinculada à lei e aos fins públicos, não dispondo de liberdade decisória ampla como no âmbito jurisdicional (Di Pietro, 2023). Toda decisão administrativa deve ser devidamente fundamentada e orientada pelo interesse público, sendo vedadas atuações arbitrárias ou baseadas em critérios subjetivos (Bandeira De Mello, 2022). Esses limites são essenciais para garantir transparência, controle e proteção dos administrados frente ao poder estatal.

2.4 Crimes de Grande Repercussão e sua Relação com o Sensacionalismo Midiático

Os crimes de grande repercussão caracterizam-se por ampla visibilidade pública, forte impacto emocional e intensa mobilização social. Em geral, envolvem vítimas vulneráveis, violência extrema, circunstâncias incomuns ou autores com perfil que desperta interesse coletivo. Por esses elementos, tornam-se acontecimentos que ultrapassam o âmbito jurídico e passam a integrar debates sociais, políticos e culturais. A mídia, amplia sua cobertura para atender à demanda social por informações, contribuindo para transformar o fato em um evento midiático de alto alcance (Martins; Nunes, 2020).

A prioridade dada pela mídia a esses crimes decorre de fatores como a elevada audiência, a lógica comercial dos veículos de comunicação e a capacidade de engajamento emocional do público. Notícias envolvendo crianças, famílias conhecidas, grande violência ou supostas “maldades” geram maior impacto, o que traz a tendência ao sensacionalismo. Esse tipo de abordagem não se limita a informar: ela constrói narrativas, seleciona imagens, e organiza discursos que ampliam a dramaticidade do caso e demonstrando percepções sociais sobre culpa, perigo e justiça (Porto, 2012; Silva, 2019).

A forma como a mídia estrutura essa narrativa influencia diretamente o imaginário social. A repetição de notícias, a apresentação de versões parciais e a exploração de aspectos emocionais moldam a forma como a sociedade entende o caso, muitas vezes criando uma convicção coletiva de culpa antes mesmo da conclusão das investigações. Esse fenômeno, identificado como “pré-condenação midiática”, tem impacto profundo nos processos criminais, especialmente aqueles que dependem de julgadores leigos (Gomes; Cunha, 2021).

Nos crimes de grande repercussão, o Tribunal do Júri torna-se especialmente vulnerável à influência da exposição midiática. Os julgadores, sendo cidadãos comuns, não estão imunes ao clamor popular, à pressão emocional e às narrativas previamente construídas pela imprensa. Estudos sobre psicologia jurídica indicam que a formação de opinião é afetada por informações extraprocessuais, mesmo quando o jurado tenta se basear apenas nas provas apresentadas em plenário (Barros; Prado, 2019).

A insistência midiática em divulgar detalhes do crime, muitas vezes sem confirmação oficial, interfere no direito do acusado à presunção de inocência e ao devido processo legal. A jurisprudência brasileira reconhece esse risco, como no Habeas Corpus nº 82.159/SP do Supremo Tribunal Federal, no qual a Corte afirmou que o prejulgamento midiático compromete a isenção dos julgadores, criando ambiente de parcialidade incompatível com o Estado de Direito. De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, no RHC 44.839/SP,

destacou que a exposição sensacionalista em meios de comunicação ameaça a lisura do processo penal e pode justificar medidas para assegurar seu equilíbrio.

Os crimes de grande repercussão, quando mediados pelo sensacionalismo da imprensa, produzem um ciclo de retroalimentação entre mídia, sociedade e sistema de justiça. Esse ciclo impacta a opinião pública e a atuação de julgadores, juízes e operadores do Direito, colocando em risco a imparcialidade do julgamento e a integridade das garantias constitucionais (Gomes; Cunha, 2021).

2.5 Suzane Von Richthofen E Isabela Nardoni: Análise Da Influência Midiática

2.5.1 Caso Suzane von Richthofen

O caso envolvendo Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato de seus pais em 2002, revelou-se emblemático para o estudo da influência da mídia no sistema penal brasileiro. A cobertura intensa, dramática e repetida dos fatos transformou o crime em espetáculo nacional (Tavares, 2024).

A mídia não se limitou à notícia dos fatos: passou a reconstruir versões, especular motivações, explorar aspectos psicológicos, sociais e pessoais da acusada, criando uma narrativa de culpa antecipada (Fusco, 2018).

Tal exposição midiática não só moldou a opinião pública, como também contribuiu para formar um convencimento coletivo sobre a culpa da ré, antes de o processo ser definitivamente julgado. Essa dinâmica favoreceu uma condenação midiática paralela, comprometendo o princípio da presunção de inocência e o direito ao devido processo legal (Azevedo; Bezerra, 2023; Ferreira *et al.*, 2024).

A retratação midiática contínua de Suzane, mesmo após condenação, alimentou debate público permanente, transformando-a em figura de notoriedade, o que demonstra como o “caso” transcendeu o âmbito jurídico e se tornou parte do imaginário social brasileiro. A repetição de cobertura, matérias de perfil, entrevistas e especulações ilustra o fenômeno de “espetacularização do crime” (Cipriano; Souza; Costa, 2025; Vilela; Milhomem; Silva, 2022).

Em contextos de forte exposição midiática, a pressão da opinião pública e o clamor social representam um risco concreto à imparcialidade dos julgadores, que dificilmente conseguem permanecer alheios às narrativas dominantes e às expectativas sociais por

determinados desfechos. Nessas situações, torna-se legítimo questionar a confiabilidade e a legitimidade das decisões proferidas, sobretudo quando o ambiente informacional é marcado por intensa cobertura e construção narrativa pela mídia (Tavares, 2024).

O caso Suzane demonstra, portanto, a necessidade de repensar os limites da cobertura midiática em crimes de grande repercussão, promovendo um equilíbrio entre liberdade de imprensa, direito à informação pública e garantias processuais fundamentais. A partir desse exemplo, pode-se refletir sobre a urgência de mecanismos de proteção à imparcialidade judicial (Fusco, 2018).

2.5.2 Caso Isabela Nardoni

O homicídio da criança Isabela Nardoni, em 2008, seguido do julgamento de seu pai e madrasta, constituiu outro marco da cobertura midiática no Brasil. A mídia cobriu cada fase do processo, investigação, reconstituições, audiências, debates públicos, com grande sensacionalismo e ampla divulgação, o que gerou forte comoção social e expectativa por justiça imediata (Fusco, 2018).

Desde os primeiros momentos, matérias jornalísticas veicularam teorias, especulações e suposições sobre os acusados, frequentemente apresentando versões como definitivas e condenatórias, antes mesmo de qualquer condenação judicial. Essa antecipação midiática da culpa contribuiu para fragilizar o princípio da presunção de inocência e criou um ambiente de pré-condenação social (Cipriano; Souza; Costa, 2025; Ferreira *et al.*, 2024).

Durante o julgamento, a cobertura não diminuiu: transmissões ao vivo, debates midiáticos, reconstituições dramáticas e forte exposição emocional criaram um clima de julgamento público permanente, com pressão por condenação e corporificação do clamor popular. Tal situação expôs os julgadores a influências externas, reduzindo a possibilidade de julgamento imparcial (Teixeira, 2011).

Muitos estudiosos apontam que, nesse caso, a mídia não atuou como mero informadora, mas como instância acusatória paralela, moldando narrativas e contribuindo para a construção de uma convicção coletiva sobre a culpa dos acusados. Isso apresenta a transformação do processo penal em espetáculo, com risco à neutralidade do julgamento e à dignidade dos envolvidos (Ferreira *et al.*, 2024).

O caso Isabela Nardoni demonstrou os perigos da cobertura midiática desmedida: a superexposição, o sensacionalismo e os julgamentos sociais antecipados podem comprometer a justiça penal, violando direitos constitucionais e fragilizando a credibilidade do sistema judicial (Teixeira, 2011).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões desenvolvidas ao longo do estudo permitiram compreender que a influência das mídias sobre o Judiciário constitui um fenômeno complexo, capaz de impactar significativamente a percepção social sobre o sistema de justiça e, em certos casos, até interferir no andamento processual. Ao analisar como a exposição midiática molda expectativas, pressiona instituições e constrói narrativas, torna-se claro que a relação entre mídia e Judiciário precisa ser constantemente refletida para evitar distorções na formação de juízos e na aplicação da lei.

O trabalho demonstrou que o sensacionalismo midiático e a cobertura intensificada de casos de grande repercussão geram efeitos diretos na opinião pública, frequentemente criando julgamentos antecipados que comprometem a imparcialidade esperada dos agentes judiciais. Nesse sentido, observaram-se situações em que o clamor social, influenciado pela mídia, ultrapassa limites razoáveis e pode afetar a serenidade necessária ao julgamento técnico dos fatos. Foi observado que a espetacularização de crimes, especialmente aqueles que envolvem forte comoção, contribui para a formação de estereótipos sobre réus e vítimas, demonstrando desigualdades e interferindo no modo como a sociedade interpreta decisões judiciais. Ao trazer como determinados quadros midiáticos selecionam informações, intensificam emoções e direcionam interpretações, o estudo confirma que tais práticas ampliam a distância entre a justiça real e a justiça percebida.

Os objetivos propostos inicialmente foram contemplados, uma vez que foi possível identificar as formas pelas quais a mídia influencia a atuação do Judiciário, compreender os mecanismos de construção de narrativas midiáticas e discutir os impactos que tais representações exercem sobre processos, julgamentos e percepções sociais.

A relação entre mídia e Judiciário deve ser pautada pelo equilíbrio: a liberdade de informar deve coexistir com a responsabilidade de não interferir na função jurisdicional. O enfrentamento dos excessos midiáticos exige tanto o aprimoramento institucional quanto a conscientização social sobre os riscos do prejulgamento e da formação de opinião baseada em conteúdos sensacionalistas.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Isadora Dantas de Azevedo; BEZERRA, Rilawilson José de Azevedo. **A influência midiática no Tribunal do Júri**. Jus.com.br, 2023.

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Processo penal**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de direito administrativo**. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2022.

BARROS, Guilherme F.; PRADO, Geraldo. **Prova Penal e Psicologia do Testemunho**. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 286 p.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Decreto-lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal. Diário Oficial da União, 1941.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 82.159/SP**. Brasília, DF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br>. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 44.839/SP**. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 12 mai. 2026.

CIPRIANO, Agnes Victoria de Lima; SOUZA, Fernanda Araújo de; COSTA, Paulo Eduardo Queiroz da. “A influência da mídia na investigação criminal”. RCMOS – **Revista Científica Multidisciplinar O Saber**, v. 1, n. 2, 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento**. 25. ed. Salvador: JusPodivm, 2023.

FERREIRA, Bruna Ramos; BRANDÃO COSTA, Maria Isabel; RIBEIRO, Diego Costa;

OLIVEIRA, Erica Santos Gonçalves. “A influência da mídia no Tribunal do Júri”. **Revista Jurídica do Nordeste Mineiro**, v. 2, n. 1, 2024.

FUSCO, Paolla Cordeiro de. **A influência exercida pela mídia nos processos julgados pelo Tribunal do Júri**. 2018. Trabalho de Conclusão / Monografia (Graduação/Especialização/Monografia) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2018. (Repositório LUME: UFRGS).

GAMA, Alice Abreu; FRANÇA, Bianca Pereira; SANTOS, Adriano Carrasco dos. A influência da mídia no Tribunal do Júri. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 11, 2025. ISSN 2178-6925. DOI: 10.61164/rmm.v11i1.40291.

GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. **Tribunal do Júri: comentários à Lei n. 11.689/08**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. 512 p.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

MARTINS, Mário; NUNES, Débora. Mídia, opinião pública e criminalidade: uma análise crítica. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 28, n. 167, p. 45–68, 2020.

MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. 3. ed. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2022.

MOREIRA, Márcia de Andrade; MOREIRA, Fabrício da Mata. “A influência da mídia no Tribunal do Júri”. **Revista Científica Doctum Direito**, 2024.

OLIVEIRA, Alexia de Castro; LOPES, Kamila Fernandes. “**A influência da mídia no Tribunal do Júri: breve análise de casos com grande repercussão**”. Jus.com.br, 2021.

PORTO, Mauro P. **Mídia e política no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 216 p.

SILVA, Adriano de Freitas. A espetacularização da justiça criminal no Brasil. **Revista Direito e Mídia, Belo Horizonte**, v. 5, n. 2, p. 199–214, jul./dez. 2019.

TAVARES, Paulo José L. A influência midiática nas decisões penais do Tribunal do Júri. Id On Line. **Revista Multidisciplinar**, v. 18, n. 72, p. 147–178, jul. 2024. .

TEIXEIRA, Marieli Rangel. **As propriedades do jornalismo sensacionalista: uma análise da cobertura do caso Isabella Nardoni**. 2011. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

VILELA, Carlos Reclibe Gomes; MILHOMEM, Thaynara Costa; SILVA, Mainardo Filho Paes da. A influência da mídia no Tribunal do Júri brasileiro. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 54, 2024. Disponível em: <https://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/2979>. Acesso em: 2 jun. 2026.